

IL DIRITTO D'AUTORE ITALIANO DOPO LE PIÙ RECENTI RIFORME LEGISLATIVE COMUNITARIE: VALUTAZIONI D'IMPATTO, MIGLIORI PRATICHE E PROPOSTE DI RIFORMA PER COSTRUIRE UN SISTEMA PIÙ EFFICIENTE E GIUSTO (COPY- IT)

*D4.4. CONFERENZA SU CHI E
DIGITALIZZAZIONE*

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

LOGO
ente beneficiario

Sommario

1. DESCRIZIONE DEL WORKSHOP **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
- 1.1 PARTECIPANTI..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

1. DESCRIZIONE DEL WORKSHOP

Il workshop tenutosi il 15.4.2025 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine aveva lo scopo di illustrare l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla digitalizzazione dei beni culturali, delle loro immagini e alla circolazione di quest'ultime.

Il workshop, aperto al pubblico e che poteva essere seguito anche online (MsTeams) era stato pubblicizzato in particolare presso gli stakeholders del WP4, ovvero coloro che si occupano a vario titolo di beni culturali e istituzioni culturali.

Il titolo dell'evento era "I beni culturali nell'era digitale" e prevedeva, dopo una breve introduzione da parte di Federica Giovanella (Università di Udine), tre relazioni da parte di tre studiosi:

- Margherita Croce (Università de L'Aquila) che ha parlato di come "Digitalizzare il patrimonio culturale tra private pubbliche, prassi amministrativa e pratiche sociali di riuso"
- Laura Di Nicola (Università di Trento) che ha illustrato "La digitalizzazione del patrimonio culturale: tra accessibilità e modello proprietario"
- Daniele Fabris (Università di Udine) che ha relazionato su "La riproduzione dei beni culturali nell'ambiente digitale tra diritto europeo e normativa interna"

Le conclusioni dell'evento erano affidate a Alessia-Ottavia Cozzi (Università di Udine).

1.1 Partecipanti

I partecipanti al workshop sono stati in numero esiguo in presenza; un pubblico più nutrito ha seguito da remoto e si sono avute alcune domande con interessanti spunti di riflessione.